

Rolling Stylometry Explorer – ein web-basiertes Tool zur Visualisierung von `rolling.classify` Ergebnissen im Text

Jonas Osburg, Lilly Osburg

In diesem Vortrag stellen wir den Rolling Stylometry Explorer vor, ein web-basiertes Tool, das die Ergebnisse aus `rolling.classify` Analysen aus Stylo R im analysierten Text anzeigt. Autor:innen-schaften von Texten sind oftmals, aber nicht immer einfach zuzuschreiben. Insbesondere in Fällen von kollaborativen oder anonymen Autor:innenschaften fällt das schwer. Für das Verständnis wie für die historische Analyse von Texten ist es aber oftmals relevant zu wissen, wer einen Text verfasst hat. Eine Herangehensweise an Autor:innenschafts-attribution mithilfe von Distant Reading ist die stilometrische Analyse mit Stylo, einer Bibliothek in R (Vgl. Eder, M. et al., „Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis.“ R J. 8 (2016): 107.). Stylo bietet als Bibliothek eine Vielzahl von Funktionen an, die von einfachen stilometrischen Cluster Analysen bis hin zu Machine Learning Algorithmen reicht. Aufgrund der Möglichkeit, eine GUI zu nutzen, ist Stylo besonders nutzer:innenfreundlich und lässt sich auch von Personen ohne tiefergehende Programmierkenntnisse bedienen. Für die Analyse von kollaborativen Autor:innenschaften bietet Stylo unter anderem die Funktion `rolling.classify` an.

Mit dem Rolling Stylometry Explorer stellen wir ein Werkzeug vor, mit dessen Hilfe sich die Ergebnisse aus `rolling.classify` direkt im zu attribuierenden Text visualisieren lassen. Das Tool wurde von Jonas Osburg und Lilly Osburg, Alumni (B.Sc. Informatik) beziehungsweise Studierende (Europäische Kultur und Ideengeschichte) am Karlsruher Institut für Technologie, entwickelt. Für die Analyse mit `rolling.classify` wird der zu analysierende Text in gleichgroße Textabschnitte eingeteilt, die sich überlappen können (Vgl. Eder, M., „Rolling stylometry.“ Digit. Scholarsh. Humanit. 31 (2016): 457–469.). Mit einem Machine-Learning Algorithmus und einem Training-Korpus, beispielsweise mit Textproben von möglichen Kandidat:innen für eine fragliche Autor:innenschaft, wird eine Klassifikation der einzelnen Textabschnitte vorgenommen. In Stylo stehen mehrere Machine-Learning Methoden zur Verfügung. Die Ergebnisse der Analysen von `rolling.classify` liegen sowohl als Rohdaten, als auch als Plot vor. In beiden Fassungen ist die Position der einzelnen zugeordneten Textabschnitte im Gesamttext über die Wortanzahl angegeben (also beispielsweise bei der Position 10000–15000 Wörter). Eine Orientierung im Text ist auf Grundlage dieser Angaben nur schwer möglich. Eine Möglichkeit, um dieses Problem zu entschärfen, ist das Setzen von Markern, die im Plot erscheinen. Dies kann über das Einfügen eines Schlüsselwortes in den zu analysierenden Text vorgenommen werden. Zwar wird so eine grobe Orientierung ermöglicht, jedoch wird das Kernproblem dadurch nicht gelöst: Das Wiederfinden der jeweiligen Textpassage im analysierten Text ist weiterhin nur durch eine Schätzung der Position anhand der Skalierung beziehungsweise der Marker möglich.

Der Rolling Stylometry Explorer bietet eine technische Lösung für dieses Problem, die möglichst nahtlos an `rolling.classify` anknüpft. Damit ist der Explorer im Zwischenbereich von Stilometrie und Computer application / Data Visualization angesiedelt. Im Interface des Explorers wird der analysierte Text angezeigt. Die von Stylo vorgenommene Zuordnung ist durch eine farbliche Hervorhebung im Text selbst erkennbar. Technisch wird die Zuordnung durch eine Überführung der Rohdaten aus `rolling.classify` in eine JSON-Datei realisiert, welche dann in den Explorer geladen wird. Den möglichen Autor:innen ist jeweils eine Farbe zugeordnet. Der Farbe der laut Stylo wahrscheinlichsten Autor:in für das Textsegment entsprechend, wird der jeweilige Abschnitt eingefärbt. Es

können mehrere Analysen in den Explorer geladen werden, zwischen denen umgeschaltet werden kann. Daneben ist es möglich, verschiedene Analysen (z.B. mit verschiedenen Algorithmen, MFW etc.) nebeneinander anzuzeigen und zu vergleichen.

Die zentrale Herausforderung bei der Entwicklung des Explorers war das Konzeptionieren und Programmieren einer Darstellungsform, die möglichst nah am von Stylo generierten Plot ist. Ziel hierbei ist, dass Plot und Explorer einander möglichst nahtlos ergänzen können. Um dieses Ziel zu realisieren, nutzt der Explorer zum einen die gleiche Farbzurordnung wie auch Stylo. Dies ist dank der in Stylo verwendeten Standardfarben möglich. Zum anderen wird das Ziel über die in den Explorer eingebaute Minimap realisiert. Über diese ist eine einfache Navigation im Text möglich. Gleichzeitig ist die Darstellung an den von Stylo generierten Plot angelehnt und bietet somit einen Überblick über das Resultat der Analyse und sorgt für eine einfache optische Verknüpfung mit dem Plot. Zu den weiteren Features des Rolling Stylometry Explorers zählt die Möglichkeit, über einen Tooltip für jeden Textabschnitt die Rohdaten anzeigen zu lassen. Zudem können Metadaten, beispielsweise die Namen der möglichen Autor:innen, Einstellungen der einzelnen Analysen etc. übergeben werden. Mit dem Gradient Feature wird es möglich, dass die Sicherheit der Attribution im Text visualisiert wird. Für jedes Textsegment werden die Farben z.B. der verschiedenen Autor:innen, entsprechend den Verhältnissen der Wahrscheinlichkeiten, aus den Rohdaten von Stylo gemischt. Über diese Mischung entsteht eine farbliche Darstellung der Sicherheit der Zuordnung.

Mit dem Rolling Stylometry Explorer wird somit zum einen die Interpretation der Daten für Nutzer:innen von Stylo selbst vereinfacht. Zum anderen wird die Zugänglichkeit der Daten über die intuitive Darstellung verbessert. Damit bietet der Explorer das Potential, auch interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Wissenschaftler:innen, die sich vor allem auf das Close Reading konzentrieren, wird ohne einen Wechsel vom Format Text zu einem rolling.classify Plot die Möglichkeit gegeben, auch Ergebnisse aus entsprechenden Distant Reading Analysen mit einzubeziehen. Durch das Format der Web Komponente und der einfachen Möglichkeit der Einbindung auf einer Website, wird eine interaktive Darstellung von Forschungsergebnissen ermöglicht, die über einen Link problemlos geteilt werden kann. Über dieses niederschwellige Angebot trägt der Explorer auch zur Wissenschaftskommunikation in der Stilometrie bei. Der Rolling Stylometry Explorer wurde auf Basis von Angular in Typescript programmiert. Die Schnittstelle zwischen Stylo und dem Explorer ist in R programmiert. Für das Erstellen der Benutzerfläche, das Kernelement des Rolling Stylometry Explorers, wurde Angular Material genutzt.

Im Vortrag wird der Rolling Stylometry Explorer sowohl in technischer, als auch in praktischer Hinsicht vorgestellt. Zur Veranschaulichung wird eine Anwendungsmöglichkeit diskutiert. Dabei soll das Potential, insbesondere hinsichtlich des Nutzens für interdisziplinäre Projekte, herausgearbeitet werden. Die interdisziplinären Potentiale ergeben sich hierbei insbesondere aus der einfachen Zugänglichkeit des Explorers. Ziel ist auch, den Explorer innerhalb der Community als Open Source Projekt vorzustellen, an dem eine Mitarbeit jederzeit willkommen ist. Diskutiert werden Erweiterungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Entwicklung des Explorers als Electron-App, um die Nutzer:innenfreundlichkeit weiter zu optimieren. Zusätzlich wird im Vorfeld des Vortrags ein Demo des Explorers zur Verfügung stehen und das Github Repository veröffentlicht sein. Der Vortrag richtet sich vor allem an Personen, die mit Stylo R vertraut sind.